

BASLAWISH KLASLARDA MUZIKA SABAĞINDA 4 K MODELINE BAĞDARLAWSHI INTERAKTIV METODLARDI QOLLANIW USILLARI

Omarova.A

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı “Muzıkalıq tálım” kafedrası
assistent oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204878>

Annotatsiya. Maqalada házirgi waqıtta muzıka páni oqıtıwshılarınıń wazıypaları, İnteraktiv metodlar arqalı balađa tálım hám tárbiya beriw, 4K modeline tiykarlangan jańa oqıtıw texnologiya áhmiyeti haqqında keń tusinik berilgen.

Gilt sózler: 4K modeli, Kollabaraciya, kommunikativlik, kreativ pikirlew, kritik (sın kóz qaraqstan), bas qatırma (puzzle), munstergebg, metod.

THE USE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING MUSIC ORIENTED TO THE 4K MODEL IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract. The article presents extensive information about the modern pedagogical skills of music teachers, about the education of children with the help of interactive methods, about the invention of a new educational technology, oriented to the 4K model education in schools and its importance.

Keywords: The 4K model, the collaboration, the communication, the creative exchange of ideas, the criticism, the puzzle, the Munsterberg, the method.

ПРИМЕНЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА МОДЕЛЬ 4К

Аннотация. В статье представлена обширная информация о современных педагогических навыках учителей музыки, об образовании детей с помощью интерактивных методов, об изобретении новой учебной технологии, ориентированной на модель 4К. образования в школах и его важности.

Ключевые слова: 4К модел, Коллаборация, коммуникативность, креативный обмен мнениями, критика, головоломка, мунстерберг, метод.

Búgingi kúnde rawajlangan mámleketlerde oqıwshılardıń oqıw hám dóretiwshilik aktivliklerin asırıwshı, tálım-tárbiya procesiniń natiyjeliligin asıratuđın pedagogikalıq texnologiyalardı sabaq barısında paydalanıwǵa úlken itibar berilip hám tájiriye talap etip, bul tájiriye tiykarın interaktiv metodlar qurap kelmekte.

Oqıtıwshınıń tiykarǵı wazıypası bul jerde oqıwshılardıǵa jol kórsetiw, jónelis beriw eń tuwrı juwmaqtı aytıwdan ibarat. İnteraktiv usıllar tađı sonısı menen áhmiyetli, oqıtıwshı oqıwshınıń pikirini hesh qashan keskin biykarlamaydı, tek ǵana waqtı menen tuwrı juwmaqtı

aytip ótip ketedi. Nátiyjede oqıwshı qátesin ózi túsinip aladı. Bul usıl arqalı oqıwshılar erkin oylaw kónlikpesin ózlerinde payda etedi bul bolsa olardı túskinlikke túsiw, erkin pikirlewde tormozlanıw, qátelerin aldın alıwǵa járdem beredi.

Ínteraktiv metodlar arqalı balaǵa tálim hám tárbiya menen bir waqtınıń ózinde berip barıladı, sebebi Ínteraktiv metodlar oqıtıwshı hám oqıwshı arasındaqı húrmetke tiykarlangan.

Oqıtıwshı qanday bolmasın oqıwshınıń pikirini tınlaydı hám húrmet penen qarawdı, tolıqtırıp kemshiligin mısallar menen keltirip ótedi, sonıń menen birge oqıwshılarda bir birin tınlaw kónlikpesi óz hátiyjesin kórsetedi. Bunday islengen sabaqta oqıwshı ozin húrmet qılınıp atırǵanın sezedi hám bunday sharayatta xesh qanday tosıqsız erkin pikirley baslawdı jáne onı ashıq ayta aladı. Ínteraktiv metodlar oqıwshılarda bárinen burın, sabaqtıń texnologiyalıq joybarın dúzip alıw menen belgilenedi.

Sabaqtı texnologiyalıq jaqtan rejelestiriw ushın, oqıtıwshı interaktiv metod strategiyaları hám usılları menen tanıs bolıwı kerek. Búgingi kúnde bir qatar rawajlangan mámleketlerde oqıwshılardıń oqıw hám dóretiwshilik aktivliklerin asırıwshı hám de talim-tárbiya procesiniń natiyjeliligini kepilliyeuǵın pedagogikalıq texnologiyalardı qóllaw boyınsha bay tájiriye toplagan bolıp, bul tájiriye tiykarların quraytuǵın metodlar ayrıqsha áhmiyetke iye esaplanadı, sonıń ushında bul metodikalıq usınısta baslawısh klass sabaqların oqıtıwda interaktiv metodlardan paydalanıw usulları, “Video tapsırma” metodu, Puzzle metodu, “Kim lider?” enerjazer aktivlestiriwshı metodlar keńnen qolanbaqta.

Ǵárezsizlik dáwirinde mámleketimizde jetik hám bilimli áwladtı tárbiyalaw maqsetinde bilimlendiriw tarawında jańa reformalar ámelge asırılmaqta. Baslawısh klaslarda oqıw procesine jańa tálim texnologiyaların sonıń ishinde 4K modelin engiziw isleri keń kólemde alıp barılmaqta.

Hár bir sabaqta oqıtıwshı oqıw procesin dóretiwshilik penen shólkemlestiriw ushın tema mazmunına say 4K modeline tiykarlangan jańa oqıtıw texnologiya hám metodların tabıwı hám qollana alıwı lazım. Jańa innovaciyalıq jantasıwları Ózbekstan mekteplerinde engiziwden aldın shet el tájiriye beleri úyrenip shıǵıldı. Singapur, Qıtay, Angliya, Finlandiya, Estoniya sıyaqlı tálimi aldınǵı mámleketler oqıwshılarda 4K principin óz ishine alǵan XXI ásir kónlikpelerin rawajlandırıwǵa tiykarǵı itibar qaratadı.

PISA, PIRLS sıyaqlı xalıq aralıq bahalaw reytinglerinde joqarı orınlardı iyelegen mámleketler táliminde oqıwshılarda 4K nı óz ishine alǵan baylanıs, izertlew, jaratıwshılıq sıyaqlı kónlikpelerge qaratılǵan hám sol sebepli de olar xalıq aralıq reytinglerde úlken nátiyjelerge erispekte.

4 K modeli óz atı menen 4 principiti óz ishine aladı.

- 1. Kollabaraciya.**
- 2. Kommunikativlik.**

3. Kreativ pikirlew.

4. Kritik(sın kóz qaraqstan).

Kollaboraciya: Sabaqlıqlar oqıwshılardıń toparda islew qábiletin rawajlandırıwǵa járdem beretuǵın tárizde dúzilgen. Bul oqıwshılardıǵa sheriklik qılıw, nátiyjeli pikir almaslaw hám óz-ara qollap-quwatlaw kónlikpelerin úyreniwge kómecklesedi.

Kommunikativlik: Oqıwshılar óz pikirlerin anıq, ayqın ańlatıwǵa, sáwbetlesti tuńlawǵa hám túsiniwge, maǵlıwmattı jetkiziwde til qurallarından orınlı paydalanıwǵa úyrenedi.

Kreativ pikirlew: Oqıwshılar óz maqsetlerine erisiw ushin jańa usıllardı qóllawdı úyrenedi, innovciyalıq sheshimlerdi islep shıǵadı hám dóretiwshilik mashqalalardı sheshiw kónlikpelerine iye boladı.

Kritik (sın kózqarastan) pikirlew: Bul metodologiya oqıwshılardıń informaciyanı sın kózqarastan bahalaw, óz pikiri hám oy-pikirlerin qalıplestiriw kónlikpelerin rawajlandırıwdı óz ishine aladı. Oqıwshılar máselelerge analitik kóz-qaras názerden pikirlewdi úyrenedi hám logikalıq pikirlew tiykarında óz kóz qarasın qalıplestiredi.

Tálim oqıtıwshı hám oqıwshılardıń sherikliktegi iskerligi bolıp, sol processte shaxstıń rawajlanıwı, onıń bilimi hám tárbiyası da ámelge asadı. Sabaqlarda oqıtıwshı óz bilimi, kónlikpe hám ilmiy tájiriybelerin shınıǵıwlar járdeminde oqıwshılardıǵa jetkeredi, oqıwshılar bolsa onı ózlestirip barıwı nátiyjesinde odan paydalanıw qábiletine iye boladı.

Úyreniw processinde oqıwshılar ózlestiriwdiń túrli kórinislerinen paydalanadı, yaǵnıy ózlestirilip atırǵan maǵlıwmatlardı qabıllaw, qayta islew hám de ámeliyatta qollanıwda ayrıqsha ayırmashılıqlardı tayanadı. Tálim processinde oqıtıwshı hám oqıwshılardıń sabaq waqtındaǵı sherikligi, oqıwshılardıń ózbetinshe islewi, klastan tısqarı jumıslar formasında tálim hám tárbiya máseleleri sıpatında orınlanadı.

Jańa innovciyalıq jantasıw nátiyjesin oqıwshıń dúnyaǵa kóz qarası, pikirlewiniń ósiwinde kóriw múmkin.

Tálimniń tiykarǵı maqseti - oqıwshılardıǵa tek bilim berip ǵana qoymay, bálki alǵan bilimlerin turmısta qollay alıwǵa úyretiwden ibarat. "4K" modeline tiykarlangan innovciyalıq jantasıw mekteplerde qóllaw ushin ayrıqsha sharayatlar talap etpeydi. Mısalı, oqıwshılarda sın pikirlew qábileti soraw -tapsırmalar menen, baylanıs kónlikpesi bolsa soraw -tapsırmalar hám shınıǵıwlar arqalı rawajlanadı. Mekteplerde bul usıllardı isletiw ushin álbette sharayatlar jaratılǵan. Bul álbette óz gezeginde pán oqıtıwshılardıǵa baylanıslı. Mámleketlik bilimlendiriw standartında: Baslawısh tálimde –oqıtıwdıń baslı maqsetleriniń biri balalardıń sawatlı oqıwı, bilim alıwǵa qızıǵıwshılıǵın ósiriw, qorshaǵan tábiyat denelerine, olardıń hár túrli qarım-qatnaslarına óz pikirini bildire alıw kónlikpelerin tárbiyalay alıwǵa qaratıladı.

Sabaqta hár bir metodtı qollanǵanda tálimiy maqset qoyıladı. Sol maqsetke erisilgende ǵana sabaq nátiyjeli boladı, tema balanıń qálbinde máńgi saqlanıp qaladı.

4K modelinen qollanıwda oqıwshılar maǵlıwmatlardı sın kóz qarastan bahalaydı, baqlaydı, óz maqsetine erisiw ushın jańa jantasıwlardı qollaydı. Oqıwshılardıń jámáátte islew, dıqqat-itibarlı bolıw, birge pikir alısıw, oylaw, logikalıq jaqtan pikirlerin jámlew, ayta-jetkere biliw, sheriklikte birge islesiw kónlikpesi asadı.

Mısalı sabaq barısında muzıka sabaǵında interaktiv metodlardan paydalanıw júda orınlı hám balalarǵa bilim beriwde úlken járdem beredi.

3,4,5,6,7 metodi

Bul metodtı sabaq basında yaki sabaq aqırında qollawǵa boladı. Bul metod refleksiv metodlardıń biri bolıp esaplanadı.

Tapsırma: Aldıńǵı (ótken) sabaqta yaki búgingi sabaqta qollanılgan 3,4,5,6, hám 7 háripten ibarat bolǵan sózlerdi anıqlań hám dápterlerinizge jazıń. Bul ushın 1-2 minut waqıt beriledi.

Bul metod ótilgen temanı tákirarlap, qızıqarlı tárizde bekkemlewge járdem beredi.

Hátteki aldıńǵı sabaqta itibar qaratapǵan maǵlıwmatlardı basqa oqıwshılardıń juwaplarınan esitip, tákirarlap, bekkemlep aladı. Bunda temadaǵı boslıqlar toltırılıwına imkan jaratıladı. Metodtı ámelge asırıw payıtında oqıwshılardıń temaǵa baylanıslı sózlerdi jazıwı arqalı, olardıń jazıw kónlikpesin rawajlandırıwımız múmkin. Bul metod til úyretiw barısında úlken nátiyjege erisiwge járdem beredi, sonıń menen birge bul páнге baylanıslı quramalı atamaldı úyreniwine sebep boladı. Yaǵnıy, oqıwshılar hár bir páнге tiyisli sózlerdi qansha háriplerden ibarat bolıwı hám sózlerdiń durıs jazılıwına itibar, dıqqatın qaratadı. Oqıwshılar

- sabaqqa, páнге qızıǵıwshılıǵı artadı;
- ótilgen temaldı tákirarlab, bekkemlep aladı;
- temaǵa baylanıslı atamaldı, sózlerdi salıstıra alıw kónlikpesine iye boladı;
- dóretiwshiligi rawajlanadı;
- sóz baylıǵı asıwına erisedi.

d	o					
s	o	l				
n	o	t	a			
á	s	b	a	p		
s	e	s	l	e	r	
s	k	r	i	p	k	a

Bul metodtı ana-tili páni, sabaq ótiw barısında qollansa boladı.

Puzzle metodu

Puzzle metodu oqıwshılardı qısqa waqıt ishinde sabaqqa qızıqtıra alıwshı innovaciyon metodlardıń biri bolıp tabıladı. Bul metodtı , oqıwshılarga (baslawısh klass) 1-2 minut ishinde túsine alatuǵın maǵlıwmat beriledi. (Úlken klaslar ushın 4-5- minut ishinde ózlestiretuǵın maǵlıwmatlar)

Bul arqalı oqıwshınıń:

1. 1 minut ishinde sabaqqa qızıqtıra alamız;
2. Sabaqqa aktiv qatnasadı;
3. Olardıń dıqqatın asıradı;
4. Toparda birge islesiw kónlikpesin payda etedi;
5. Til ósiriw, sózlerdi anıq aytıw kónlikpesin payda etedi;
6. Pikirlewin kúsheytedi;
7. Oqıwshılar arasında bir-birin húrmet etiw, tuńlaw ortalıǵın payda etedi.

Mısalı: “Nota sozımlıǵı” teması arqalı oqıwshılarga, kishi toparlarga bólgen halda tapsırmalar beriledi. Tapsırma, pazıllardı jıynap, nota sozımlıqların anıqlap, nahsege sanalatuǵınlıǵın anıqlaw.

Munsterberg metodu.

Munsterberg metodu - bul oqıwshılar dıqqatın tez tartıwshı, sabaqqa qızıǵıwshılıǵın asırıwshı hám oylaw qábiliyetlerin rawajlandırıwshı nátiyjeli hám maqsetli metodlardıń biri bolıp tabıladı.

Metodtıń tiykarǵı qollanıw usılı-oqıwshılar berilgen waqıt ishinde málim bir keste ishinen gerekli sózlerdi tabıwı, olardı belgilew hám jazıp alıwı lazım. Bul metodtı dáslep úlken toparlarda soń kishi toparlarda hám juplıqlarda qollanıwǵa boladı.

Munsterberg metodınıń áhmiyeti, qollanıw tártibi.

Metod ushin aldinnan tayarlangan ketekli keste (tablica) kerek boladı. Usı ketekler ishine sabaq temasına baylanıslı 10 nan atrıq gılt sózler, yaǵnıy temadaǵı tiykarǵı mazmundaǵı sózler jasırın ráwishte jaylastırıladı. Oqıwshılardıǵa beriletuǵın tapsırma tómendegishe bolıwı múmkin:

- 1 minut ishinde kesteden temaǵa baylanıslı sózlerdi tabıń hám dápterlerińizge jazıń.
- Tabılǵan sózlerdi sızıń yamasa belgileń.
- Sózlerdi tez hám durıs tańlap alıwǵa háreket etiń.

Bul metod balalarǵa:

- Grafik elementler tiykarında áhmiyetli táreplerin ajırata alıw kónlikpesin;
- Kreativ pikirlew kónlikpesin;
- Tiykarǵı gılt sózlerdi eslep qalıw kónlikpesin;
- Temanı tereń úyreniw;
- Gılt sózler mánisin bilip alıwına járdem beredi

Mısalı: Baslawısh klass Muzıka mádeniyatı sabaǵında “Nota sawatxanlıǵı” teması.

S	K	R	I	P	K	A
Á	S	B	A	P	R	E
M	U	Z	Í	K	A	D
M	I	L	L	I	Y	O
S	E	S	L	E	R	S
N	O	T	A	L	YA	O
M	I	S	I	F	A	L

Demek, Ílim mektep bosaqasınan baslanadı dep aytıluwı biykarǵa emes. Sebebi, insan pútkil omiri dawamında alatuǵın bilim, kónlikpe, ilmiy tájriybeni baslanǵısh klaslarda mektep partasında iyeleydi. Baslanǵısh mektep - insannıń ómirindegi pútkilley jańa bet ekenligi ushın da oǵada zárúrli bolıp tabıladı. Bul jasta bala ushın jańa álem bolǵan mektep dáwiri, bilim alıw basqıshı baslanadı. Tap usı máwsimde oqıwshınıń mektepke salıstırǵanda mehriybanlıq, tálimge qızıqtıra alıw onıń keleshegindegi tabısları, jetiskenligi ushın tiykar boladı. Bul álbette, bilim, sabır, miynetti talap etedi.

REFERENCES

1. Интерфаол методлар: мохияти ва кУпланилиши / Методик кулланма. Тузувчилар: Д.Рузиева, М.Усмонбоева, З.Хрликова. - Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ нашриёти, 2013. - 136 бет.
2. D.Xidoyatova. Samarali interaktiv metodlar 1.0. Toshkent VNESHINVESTPROM 2023

3. Kun.uz sayti <https://kun.uz/uz/news/2023/08/17/xxi-asr-oquvchisi-uchun-zarur-konikmalarini> orgatuvchi-model-4k-haqida
4. Xabar.uz sayti <https://xabar.uz/uz/talim/ozbekistonda-4k-bolajak-talim-tamoyili>
5. A.Omarova. BASLAWISH KLASSLARDA TÁRBIYA PÁNIN OQITIWDIŃ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLERI "NEW RENAISSANCE" international scientific journal <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183728>
6. A.Omarova. M.Shamurodova. MUSIQIY TA'LIM VA RIVOJLANISH *International scientific journal* «MODERN SCIENCE AND RESEARCH»:2181-3906. 2024 VOLUME 3 / ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10684823>
7. <http://letopisi.ru/index.php/Интерактивныеметодыобучения>
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Методы_обучения